

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

No2
MAXSUS SON

2026

MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

**BAKALAVR
TALABALARINING
MAQOLALARI
TO‘PLAMI**

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 118 sahifa,
mart-aprel, 2026-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLİYATI SAMARADORLIGINING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI	8
<i>Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich</i>	
O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINING TARMOQ TAHLILI.....	12
<i>Go'zal Samadova Solik qizi, Husan Normurodov</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	17
<i>Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich, Aytmuratova Ulbike</i>	
O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY SEKTORINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	21
<i>Abdusalilov S.A., Normurodov X.E.</i>	
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	27
<i>Абдужаидов Шохжахон Шухратович, Захидов Шухрат Шокирович, Насиров Дилшод Фархадович</i>	
СТЕЙБЛКОИНЫ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА	31
<i>Бахтиярова А.Б., Алиева С.С.</i>	
TASHKILOT AXBOROT TIZIMLARINI KVANT TAHDIDLARIDAN HIMOYALASHDA POST-KVANT KRIPTOGRAFIK ALGORITMLARNI QO'LLASH.....	38
<i>G'ofurova Muxlisa G'ulom qizi, Tursunova Sadoqat Abdusalom qizi</i>	
CHORVACHILIKDA QIYMAT ZANJIRI: BARQARORLIK VA DAROMAD	44
<i>Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahmatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA BERILAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARINING SAMARADORLIGI	50
<i>Sarsengalieva Albina Askar Qizi, Sarsenbaev Baxitjan Abdulgazievich</i>	
STATISTIK TAHLILDA DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH.....	56
<i>Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi, Daminova Barno Esanovna</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTINING YASHIL RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	62
<i>Dexkanova Shodiyona Kaxramon qizi, Normurodov X.E.</i>	
O'ZBEKISTON TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	66
<i>Abdurazakova Farangis Dilshod qizi, Normurodov X.E.</i>	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ	71
<i>Насиров Дилшод Фархадович, Абилова Мухлиса, Насимова Рухангиз</i>	
THE ROLE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN	75
<i>Amanova Durdona Zoir qizi, Shodiboyeva Dilzoda Farhodjon qizi</i>	
INSTITUTIONAL ISLOHOTLAR VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	80
<i>Yarboeva Farida Ulug'bekovna, Yoqubova Zilola Tura qizi</i>	
QURILISH YUKLARINI TASHISH JARAYONIDA LOGISTIKA MASALALARI.....	86
<i>Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT: O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI	90
<i>Yo'ldashaliyev Muxammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI MIKROMOLIYALASHTIRISH ORQALI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	95
<i>Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Yuldashev Sobirjon Xaknazarovich, Abdullayev Sunnat Nurullayevich</i>	

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ВЫРАЖЕНИЙ ЛИЦА НА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	101
<i>Гофуржонов М.Р., Абдуллаев А.А.</i>	
CHALLENGES AND PROSPECTS OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY OF UZBEKISTAN UNDER WTO ACCESSION.....	106
<i>Olha N. Hapievna, Sukhrob Bobojonov</i>	
MARKAZIY BANK INSTRUMENTLARI ORQALI INFLYATSIYANI TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARI.....	112
<i>G'aybullayeva Zilola Raxmatullo qizi, Ma'murjonova Feruza Muzaffar qizi</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA AYLANMA IQTISODIYOTNI YAXSHILASH.....	115
<i>Sharipboyev Husanboy Marks o'g'li, Abduraxmonova Aqida Fayzulla qizi</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ.....	120
<i>Мирзаева Сабина Хушнудовна, Хайдарова Дилдора Жахонгир кизи</i>	
MODELING THE ASYMMETRIC IMPACT OF INFLATION RATES ON THE POPULATION'S PURCHASING POWER IN THE CONTEXT OF NATIONAL ECONOMIC TRANSFORMATION AND FORMULATING AN OPTIMAL ANTI-INFLATIONARY POLICY.....	125
<i>Saidnazarova Odinabonu Saidolimovna, Ismailov Dilshod Anvarjonovich</i>	
IQTISODIYOTDA MA'LUMOTLAR TAHLILINING AHAMIYATI.....	132
<i>Ashurova Nilufar Yuldosh qizi, Xurshidjon Tillayev Sulaymon o'g'li</i>	

IQTISODIYOTDA MA'LUMOTLAR TAHLILINING AHAMIYATI

Ashurova Nilufar Yuldosh qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Iqtisodiyot fakulteti 2-bosqich talabasi

Email: nashurova25@gmail.com

ORCID: 0009-0002-6638-8311

Ilmiy rahbar: Xurshidjon Tillayev Sulaymon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

"Bank ishi" kafedrasi dotsenti, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqola bugungi zamonaviy iqtisodiyotda "Data Science", ya'ni ma'lumotlar tahlilining ahamiyatini yoritib beradi. Maqolada "Data Science"ni o'rganishdan asosiy maqsad, u olib keladigan manfaatlar, o'rganish jarayonida yuz berayotgan asosiy muammolar va ularning yechimlari yoritiladi. Ma'lumotlar tahlili bugungi kun iqtisodiyotining poydevori bo'lib bormoqda. Chunki zamonaviy iqtisodiyot ma'lumotlarni yig'ish, chuqur tahlil etish, xulosalar chiqarish va kelajak uchun muhim bo'lgan qarorlarni qabul qilishda juda ham ahamiyatli sanaladi. Maqola ushbu omillarni keng ravishda tahlil etadi. Maqolada "Data Science" orqali o'z yechimini topayotgan iqtisodiy muammolar ham tahlil etiladi. Inflyatsiya darajasi, ishsizlik, kambag'allik va iqtisodiy beqarorlik kabi muammolar ko'rib chiqiladi hamda istiqbolli yechimlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: inflyatsiya, ishsizlik, Data Science, zamonaviy iqtisodiyot, iqtisodiy beqarorlik, kambag'allik, ma'lumotlar bazasi.

Abstract: This article highlights the importance of Data Science, or data analysis, in today's modern economy. It discusses the primary objectives of studying Data Science, the benefits it provides, the major challenges encountered during the learning process, and possible solutions to these challenges. Data analysis is increasingly becoming the foundation of the modern economy, as contemporary economic systems rely heavily on collecting data, conducting in-depth analyses, drawing meaningful conclusions, and making informed decisions that are crucial for the future. The article provides a comprehensive examination of these factors. In addition, it analyzes various economic problems that are being addressed through Data Science. Issues such as inflation, unemployment, poverty, and economic instability are examined, and potential solutions are proposed.

Keywords: inflation, unemployment, data science, modern economy, economic instability, poverty, database.

Аннотация: В данной статье раскрывается значение **Data Science**, то есть анализа данных, в современной экономике. В статье рассматриваются основные цели изучения Data Science, преимущества его применения, ключевые проблемы, возникающие в процессе освоения данной области, а также пути их решения. Анализ данных становится фундаментом современной экономики, поскольку играет важную роль в сборе данных, их глубоком анализе, формировании выводов и принятии важных решений на будущее. В статье подробно анализируются указанные аспекты. Кроме того, рассматриваются экономические проблемы, решение которых достигается с помощью Data Science. В частности, исследуются такие проблемы, как инфляция, безработица, бедность и экономическая нестабильность, а также предлагаются перспективные пути их решения.

Ключевые слова: инфляция, безработица, Data Science, современная экономика, экономическая нестабильность, бедность, база данных.

KIRISH

Bugungi kunda nafaqat ma'lumotlar tahlili, balki yuqori salohiyatga ega ma'lumotlar tahlili bilan ishlay oladigan mutaxassislariga bo'lgan talab tobora oshib bormoqda. Buning asosiy sababi esa bu sohaning iqtisodiyotni yaxshilashda olib keladigan ulkan manfaatlarida yotadi. Jumladan, ekonometrika, statistika va iqtisodiy bilimlarga ega kadrning yanada mukammallashuvida ma'lumotlar tahlili muhim ahamiyat kasb etadi. Misol tariqasida keltirish mumkinki, mamlakatimizdagi bir viloyatning iqtisodiy quvvatini yaxshilash maqsad qilindi. Avvalo, hududga oid tabiiy resurslar, ularning hajmi, aholining yashash standartlari, ishsizlik, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga bo'lgan talab va taklif darajasi haqida informatsiya yig'iladi, bu statistika faniga borib taqaladi.

So'ngra, qaysi modul tahlil uchun samarali ishlashi ko'zdan kechiriladi, bu ekonometrika bilan ishlanadi.

Iqtisodiy omillarning ta'sir darajasiga tayanib, ma'lum siyosat va iqtisodiyotni barqarorlashtirishga qaratilgan modul ishlab chiqiladi. Ushbu jarayonni yanada osonlashtiradigan bilim bu "Data Science" hisoblanadi, vaqt tejaladi, resurslar isrofi oldi olinadi va yuqori ishonchli ma'lumotlar tahlili egallanadi. Shu nuqtayi nazardan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 14-yanvar kuni Abu-Dabi shahriga tashrifning ishbilarmonlik tadbirlari doirasida Birlashgan Arab Amirliklari sun'iy intellekt vaziri Umar bin Sulton al-Olama bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv davomida sun'iy intellekt va "Data Science" sohasini yaxshilab, yanada kuchaytirishga doir bo'lgan bir qator kelishuvlar imzolangan [1]. Bu esa "Data Science"ni o'rganish bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotini barqarorlashtirish va mustahkamlashdagi ilmiy ahamiyatining cheksizligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy iqtisodiyotda ma'lumotlar tahlili, "Data Science"ning o'rni tobora ortib bormoqda. An'anaviy iqtisodiyotning raqamli iqtisodiyotga ko'chishi tufayli iqtisodiyotda ma'lumotlar hajmi kengaymoqda, o'z navbatida, bu ularni samarali tahlil qilish zaruratini tug'diradi. Shu sababli "Data Science" iqtisodiy qarorlar qabul qilish, bozor tendensiyalarini prognozlashtirish hamda resurslardan samarali foydalanish uchun muhim vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Provost va Fawcett o'zlarining "Data Science for Business" nomli kitobida ma'lumotlar tahlilining biznesni rivojlantirish, aniq strategik maqsadlarni amalga oshirishda qo'l kelishi, bozordagi talab va taklif hamda bozor tendensiyalarini chuqur tahlil etib, prognozlashtirishga yordam berishini keltiradi [2]. Ayniqsa, kitobning "Data and Data Science Capability as a Strategic Asset" nomli bo'limida bu haqida keng tushuntirib berilgan. Qolaversa, kitobda ma'lumotlar tahlilini (Data Science) chuqur o'rganish iqtisodiy qarorlarning yanada samarali va manfaatli bo'lishiga xizmat qilishi "Data-Driven Decision Making" bo'limida alohida ta'kidlab o'tilgan.

O'Neil va Schutt "Doing Data Science" nomli kitobida "Data Science"ning asl ma'no-mohiyati keng ravishda yoritib berilgan. Asarda mualliflar Data Science jarayonini quyidagicha tasvirlashgan: muammo, ma'lumotlar yig'ish, tozalash, tahlil etish, prognozlash va so'nggida oqilona qaror qabul qilish. Mualliflar ushbu jarayonning yuragi sifatida prognozlashtirishni qarashgan, chunki to'g'ri qilingan prognozlashtirish jarayoni katta miqdorda foyda beradigan qarorlarning asosiy omili sifatida ko'riladi. Mualliflar zamonaviy iqtisodiyotda prognozlash qobiliyatini eng katta ustunlik deb qarashlari yaqqol namoyon etilgan [3].

Yana bir Data Science uchun yozilgan eng muhim kitoblardan biri bu "Mining of Massive Datasets" kitobidir. Ushbu kitob uch olim — Leskovec, Rajaraman va Ullman tomonidan nashr etilgan. Kitobda katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish uchun mo'ljallangan amaliy algoritmlar yoritib berilgan. Kitob ulkan data bilan ishlashda uch muhim jihatga tayanadi. Bular: bugungi kunda katta tarmoqlarda Instagram va YouTube ijtimoiy ilovalarida mavjud bo'lgan tavsiya tizimi (Recommendation System), ijtimoiy tarmoqlarni tahlil etishning mashinaviy usuli (Machine Learning) va so'nggida ularni klasterlab foydalanuvchiga taqdim etishdir [4].

Olim Jeffrey M. Wooldridge ham Data Sciencega aloqador bir qancha izlanishlar olib borgan. Olim Data Science, xususan, ekonometrikaning iqtisodiyotga shunchaki kirib kelib qolmaganini asoslab bergan. Olimning "Introductory Econometrics: A Modern Approach" kitobida bakalavriat talabalari uchun ekonometrika fanining asosiy mohiyati, ma'lumotlar tahlilida kerakli modullar keng miqyosda ochib berilgan. Bunga olim iqtisodiyotdagi barcha muammolarning yechimlariga erishishda asosiy uch muhim omilni keltirgan. Xususan, regressiya, korrelatsiya va prognozlash yordamida iqtisodiy muammolarning yechimlari ko'rib chiqiladi hamda asosli yechimga kelinadi, deya ta'kidlaydi olim [5].

Jahon banki hisobotida ham ma'lumotlar tahliliga oid bir qancha istiqbolli loyihalar taklif etilgan. Jumladan, "Data for Better Lives" shiori ostida taklif etilgan g'oyalarni ko'rish mumkin. Hisobotda ma'lumotlar ishlab chiqarish omili sifatida ko'riladi. An'anaviy iqtisodiyotda ishlab chiqarish omillari yer, kapital va mehnat bo'lsa, zamonaviy iqtisodiyotda ma'lumotlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hisobotga ko'ra, ma'lumotlar kambag'allikni va ishsizlikni kamaytirib, inflyatsiya ustidan nazorat o'rnatishga yordam beradi. Qolaversa, bir qator onlayn rejimdagi qulayliklar yaratib, davlat xizmatlarini yaxshilash uchun asosiy turtki bo'ladi, deya ta'kidlanadi hisobotda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari, statistik ma'lumotlar bazalari hamda Data Science sohasiga oid manbalarni o'rganish orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy, mantiqiy va tahliliy usullar yordamida qayta ishlanib, Data Science yondashuvlarining iqtisodiy muammolarni hal etishdagi samaradorligi baholandi. Shuningdek, umumlashtirish va taqqoslash usullari asosida tegishli xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Data Science bilimi iqtisodiy muammolarni hal qilishda keng miqyosda foydalanish mumkinligini tahlil natijalari orqali ko'rishimiz mumkin. Jumladan, iqtisodiyotda mavjud bo'lgan muammolarning an'anaviy va "Data Science" bilan yondashuvlari taqqoslanganda, ma'lumotlar tahlili bilan ishlashning afzalliklari yaqqol namoyon bo'ladi. Data Science bilan yondashuv vaqt va ortiqcha ovoragarchiliklarsiz, osonlik bilan amalga oshirish imkoniyatini beradi (1-jadval).

1-jadval. Iqtisodiy muammolarni hal qilishda data science va an'anaviy usulning farqi¹

Muammo	An'anaviy yondashuv	Data science yondashuvi
Inflyatsiya	Oylik statistika kuzatuv	Real vaqt prognozlash
Ishsizlik	So'rovnomalar	Mehnat bozori ma'lumotlar tahlili
Kambag'allik	Davriy monitoring	Risk guruhlarini aniqlash
Soliq tushumlari	Tarixiy ma'lumotlarga tayanish	AL asosida prognozashtirish

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ma'lumotlar tahlilida iqtisodiy muammolarni hal etish bosqichma-bosqich jarayon orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon asosan ma'lumotlarni yig'ish, ya'ni statistika ma'lumotlari, so'rovnomalar va davlat ma'lumotlar bazalari orqali erishiladi. So'ngra ma'lumotlar saralanadi, bu bosqichda xatolar to'g'rilanadi va yetishmayotgan qiymatlar to'ldiriladi. Uchinchi bosqichda esa ma'lumotlar ekonometrik va statistik usullar bilan tahlil qilinadi. To'rtinchi bosqichda prognozashtirish jarayoni amalga oshiriladi, bu bosqichda "Machine Learning" hamda sun'iy intellektdan foydalaniladi. Jarayon oxirida esa eng muhim omillar amalga oshiriladi, bu — iqtisodiy tomondan siyosat va strategiyalar ishlab chiqish sanaladi. Shuning bilan qancha miqdorda iqtisodiy samaradorlikka erishilgani aniqlanadi. Bunda inflyatsiya darajasi nazorati, ishsizlik miqdorining kamayishi va, albatta, resurslardan samarali foydalanishga qaraladi (1-rasm).

1-rasm. Iqtisodiy muammolarni hal qilishda Data Science jarayoni²

Iqtisodiyotning turfa tarmoqlari va sohalarida ham "Data Science"ni samarali ravishda qo'llash iqtisodiyotni yaxshilashga va foydani oshirishga xizmat qiladi. Xususan, bank tizimi, soliq va soliqqa tortish tizimi, bandlik, savdo va qishloq xo'jaligida foydalanilganda samaradorlikning oshishiga ulkan hissa qo'shadi. Quyidagi jadvalda sohalar va ularda ma'lumotlar tahlilining qo'llanilish uslublari keltirilgan (2-jadval).

1 Manba: muallif ishlanmasi
2 Manba: muallif ishlanmasi

2-jadval. O'zbekiston iqtisodiyotida Data Science qo'llanilishi³

Sohalar	Qo'llanilishi
Bank tizimi	Kredit risklarini baholash
Soliq tizimi	Soliq tushumlarini prognozlash
Bandlik	Ishsizlik darajasini bashorat qilish
Savdo	Talabni prognozlash
Qishloq xo'jaligi	Hosildorlikni oldindan aniqlash

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada ta'kidlab o'tilganidek, "Data Science" ma'lumotlar tahlilining iqtisodiyotni barqarorlashtirish va mustahkamlashdagi o'rni cheksizdir. Ma'lumotlar tahlilini yaxshi bilish nafaqat mamlakat iqtisodiyotini yaxshilashga, balki aholi turmush darajasining yuqorilashiga ham ulkan hissa qo'shadi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida quyidagilar taklif qilinadi:

- Inflyatsiya darajasini boshqarish, kambag'allik va ishsizlikni kamaytirish hamda soliq tizimini yanada isloh qilish maqsadida an'anaviy yondashuvdan farqli ravishda "Data Science" yondashuvini keng ravishda qo'llash.
- Iqtisodiy samaradorlikni yanada oshirish uchun "Data Science" jarayonidan keng ravishda foydalanish va "Data Science" sohasini rivojlantirishga qaratilgan budjet mablag'lari, ya'ni investitsiyalarni oshirish.
- Iqtisodiyotning katta qismini tashkil etadigan tarmoqlar: bank tizimi, soliq, bandlik, turizm, savdo, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligida ma'lumotlar tahlilini modernizatsiyalash.
- Kredit risklarini tahlil qilish, prognozlash, ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt bilan mukammal darajada ishlay oladigan yuqori salohiyatga ega kadrlar tayyorlash jarayonini yanada jadallashtirish.

Ushbu takliflarning joriy etilishi iqtisodiyotni barqarorlashtirish, ishchi mutaxassislar uchun keng imkoniyatlar yaratish hamda davlat xizmatlari tizimini yanada isloh qilish orqali aholi turmush darajasi sifatini oshiradi va milliy iqtisodiyotni samaradorlikka yetaklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti. O'zbekiston Prezidenti BAA bilan sun'iy intellekt sohasidagi sheriklikni rivojlantirishni taklif etdi. 2025-yil 14-yanvar. Murojaat manzili: <https://president.uz/oz/lists/view/7816>
2. Provost F., Fawcett T. Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2013.
3. O'Neil C., Schutt R. Doing Data Science: Straight Talk from the Frontline. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2014.
4. Leskovec J., Rajaraman A., Ullman J. Mining of Massive Datasets. – Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
5. Wooldridge J. M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 5th Edition. – Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2012.
6. World Bank. World Development Report 2021: Data for Better Lives. Murojaat manzili: <https://wdr2021.worldbank.org/>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2-Maxsus son.

Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100